

CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND INTERVIUL CU PROFESORUL UNIVERSITAR ȘI CERCETĂTORUL VIRGILIU FLOREA (1941–2019)

Alina BRANDA*

Some Considerations on the Interview with Professor and Researcher Virgiliu Florea (1941–2019) (Abstract)

The following pages are a brief presentation of an interview with Virgiliu Florea (University Professor in Folklore Studies and scientific researcher at the Cluj Folklore Archive). The questions addressed in the interview, as well as the responses, are summarized systematically. The aims of the interview have been to collect autobiographical data, focusing on mostly the researcher's scientific career. References to the institutional milieu in which Folklore Studies have been present, before and after 1989, as well as an analysis on the place of Folklore studies among other socio-human sciences (in various decades of the above mentioned periods) are on the agenda.

Keywords: Virgiliu Florea, interview, Folklore Studies, communist and post-communist Romania.

Cuvinte-cheie: Virgiliu Florea, interviu, studii de folclor, România comunistă și post-comunistă.

Îmi propun în acest text să prezint punctual răspunsurile pe care le-am primit de la Profesorul universitar și cercetătorul Virgiliu Florea (1941–2019), într-un interviu pe care l-am gândit în ideea de a aduna de la interlocutor date de factură autobiografică, referitoare la devenirea sa profesională, la cadrele instituționale în care a lucrat (în cercetare și în învățământul superior), la locul ocupat de științele despre cultura tradițională între domeniile socio-umane, în cadre temporale diferite. Am formulat în interviu câteva întrebări despre mentorii cercetătorului, despre aportul lor în formarea sa, întrebări care au adus răspunsuri complexe, oferindu-ne și repere despre felul în care funcționau instituțiile academice și universitare în perioade de timp diferite, despre raporturile cercetătorilor cu puterea și impactul anumitor ideologii înainte și după 1989 asupra muncii lor (strategiile de supraviețuire domeniială în condiții vitrege, așa cum au fost acestea dezvoltate de cercetători sunt, la rândul lor, menționate). Am încercat, prin întrebările formulate, să obțin și anumite date despre felul în care s-a raportat cercetătorul la experiența externă pe care a avut-o, în

* Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Statele Unite ale Americii și Marea Britanie (la finalul anilor 70 și începutul deceniului următor), aceasta influențându-i major cariera ulterioară. O bună parte a interviului s-a axat pe întrebări menite să ofere interlocutorului posibilitatea de a reflecta și expune propria sa perspectivă cu privire la schimbările care au marcat domeniile despre cercetarea culturii tradiționale (în special în anii 90, dar și la începutul anilor 2000 și mai apoi, după 2008). Voi relua rând pe rând cele 16 întrebări ale interviului, punctând câteva din ideile și detaliile menționate în răspunsuri.

Prima întrebare este menită să ofere interlocutorului posibilitatea de a autorefecta la *propria devenire profesională, la motivațiile opțiunii sale pentru cultura populară, de timpuriu, din perioada studiilor de filologie și stadiul elaborării lucrării de licență*.

Prin prisma acestei întrebări este reconstituită, în manieră sistematică, propria devenire a cercetătorului, de la perioada studiilor liceale, între 1955–1959. În această perioadă, o puternică influență asupra sa a avut-o profesorul de limba și literatura română, Dumitru Mărtinaș, moldovean de origine, coleg cu Petru Caraman, care l-a remarcat încă de pe băncile liceului – așa cum reiese și din articolul *In Memoriam, Virgiliu Florea (1941–2019)*, semnat de Ion H. Ciubotaru și publicat în Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, XIX¹.

Este, mai apoi, evocată perioada studiilor de filologie de la Cluj, începând cu 1959, în care Virgiliu Florea subliniază aportul profesorilor săi Dumitru Pop și Nicolae Bot în evoluția sa profesională ulterioară. De asemenea, sunt rememorate primele experiențe de teren, ca și culegător de colinde, în satul natal.

Interesul lui Virgiliu Florea pentru folclor se întetește, conform răspunsului dat, la finalul anilor de studii filologice, când optează pentru lucrarea de diplomă și îl întâlnește pe Ion Taloș, pe atunci cercetător științific la *Secția de etnografie și folclor din Cluj a Institutului de Folclor din București* și colaborator apropiat al lui Ion Mușlea.

La întrebarea a doua din interviu, *Ce loc aveau Etnologia și Folcloristica în formarea filologică în anii 1959–1960?*, Virgiliu Florea explică cu multă claritate rolul Folcloristicii, dar mai ales a Folclorului literar în formarea studenților în acel cadru temporal și, de asemenea, felul în care cunoștințele teoretice și metodologice (pe care studenții le dobândeau în aceste domenii până la terminarea studiilor) au influențat carierele viitorilor profesori din învățământul preuniversitar, universitar și cercetătorilor.

Cu cine ați lucrat efectiv în anii de asistenție de la Institutul Pedagogic de 3 ani? – este cea de-a treia întrebare a interviului. Aceasta prilejuiește rememorarea cu emoție a întâlnirii cu Ion Taloș, în anul IV (1962–1963), colaborator apropiat a lui Ion Mușlea și asistent asociat la *Catedra de metodică a Universității*, care îi fusese îndrumător de practică pedagogică. E, mai apoi, redată influența decisivă pe care a avut-o Ion Taloș în alegerea temei de licență a interlocutorului, dedicată folcloristicii bănățene. În egală măsură este menționat aportul pe care l-a avut conferențiarul pe atunci, Dumitru Pop la circumscrierea mai precisă a temei.

Rolul lui Ion Mușlea, care dorea să întărească secția de Etnografie și Folclor din Cluj a Institutului, este destul de amplu detaliat în interviu. În contextul dificil al perioadei,

¹ Ion H. Ciubotaru, *In Memoriam, Virgiliu Florea (1941–2019)*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XIX, 2019, p. 413.

Virgiliu Florea ajunge într-o primă instanță asistent stagiar, numit prin repartitie ministerială, la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic de trei ani din Cluj, creat în 1960. Aici îl reîntâlnește pe Nicolae Bot, fostul său asistent la Folclor, din vremea studenției, cu care colaborează susținut timp de 7 ani, între 1964–1972. Seminariile susținute în acea perioadă erau, conform răspunsului din interviu, la *Istoria literaturii române (epoca veche și epoca marilor clasici)*. În același cadru instituțional audiază cursurile predate cu mult succes de către Mircea Tomuș, care i-au facilitat înțelegerea fenomenului literar și, independent de acest cadru, participă activ la cercetări de teren în zona Năsăudului, și mai apoi în Țara Lăpușului, împreună cu Nicolae Bot, fiind interesați de șezătoare și cântecele de seceriș (Năsăud), dar și de realizarea unei monografii folclorice (a Țării Lăpușului). Este de asemenea menționat în interviu modul în care aceste experiențe de teren l-au ajutat să se familiarizeze cu metodologia cercetărilor folclorice de teren.

Întrebarea a patra a interviului este despre întâlnirea cu Ion Mușlea: *Detaliați împrejurările, dacă vă amintiți sfaturile pe care vi le-a dat, îndrumările teoretico-metodologice*. Această întrebare prilejuiește un răspuns extrem de amănunțit, în care Virgiliu Florea evocă momentul în care l-a cunoscut pe Mușlea, atunci când și-a început cariera didactică la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic de 3 ani, după 15 octombrie 1964, data prezentării sale la postul în care fusese repartizat.

Întrebarea următoare se referă la *primele publicații* ale interlocutorului în *domeniul științelor despre cultura populară*.

Momentul în care Ion Mușlea îi dă, la data de 15 decembrie 1965, o parte din lucrările sale și cinci dintre cele șapte volume ale Anuarului Arhivei de Folclor, stimulându-i interesul și munca în domeniu, ca și oportunitatea de a prezenta primele sale comunicări științifice despre Societatea Internațională de Etnografie și Folclor (SIEF), și mai apoi, despre Augustin Bunea, culegător de poezii populare – sunt relatate aici.

Comunicarea despre Augustin Bunea, în variantă aprofundată, a fost publicată în „Revista de etnografie și folclor” (nr.1/1967), publicarea fiind facilitată de Mihai Pop, care audiase prezentarea inițială a comunicării și fusese impresionat de aceasta. În răspunsul la aceeași întrebare, Virgiliu Florea redă și conversația pe care a avut-o cu Maria Mușlea, după moartea soțului său, cu privire la fotocopiile unei colecții de folclor întocmite de învățătorul brașovean Dimitrie Cioflec. Acestea erau transmise lui Virgiliu Florea, la rugămintea antumă a lui Mușlea, spre a fi studiate și valorificate ulterior într-un studiu dedicat acestei colecții și celui care o întocmise (studiul a fost publicat în *Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1965–1967*).

Întrebările următoare (șase și șapte) din interviu sunt despre *primele cercetări de teren ale lui Virgiliu Florea, mai precis despre colaborarea sa la Monografia Văii Gurghiului*. Invitația de a participa la cercetarea de teren despre Valea Gurghiului îi fusese adresată tot de Ion Mușlea, aceasta fiind în momentul amintit de interlocutor în planul Secției de Etnografie și Folclor din Cluj a Institutului de profil din București. Dorindu-se o cercetare în egală măsură cuprinzătoare și adâncă, ea a inclus colaboratori externi precum Traian Mârza, cadru didactic la *Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima*, Virgiliu Florea și Nicolae Bot, de la *Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic de trei ani*. După mărturia interlocutorului, experiența aceasta i-a facilitat aprofundarea metodologiei de teren, iar culegerile pe care s-a axat vizau poezia funebră și colindele, zona fiind încă destul

de ofertantă din acest punct de vedere. Ulterior, valorificând disponibilitățile narative ale unui interlocutor-cheie, Virgiliu Florea se îndreaptă în special către proza populară.

A opta întrebare a interviului solicita detalii despre Experiența didactică din perioada 1964–1972, despre disciplinele etnologice și literare în perioada respectivă, atmosfera științifică, posibilitățile de informare și cercetare. Virgiliu Florea redă atmosfera universitară, academică a perioadei 1964–1972, în care fusese angajat al Facultății de Filologie a Institutului Pedagogic de trei ani, perioadă pe care o amintise și anterior în răspunsuri. Accentuează faptul că ținuse atunci seminarii de istoria literaturii române (orele de folclor fiind puține), prin urmare beneficiind de experiența profesională, didactică a lui Mircea Tomuș, Vasile Fanache, Teodor Boșca, Aura Bedeleanu, Vasile Stanca. În ciuda restricțiilor ideologice, posibilitățile de informare și chiar accesul la bibliografia străină erau posibile, chiar dacă în anumite limite (rolul lui Ovidiu Bârlea și al lui Mihai Pop în facilitarea acestui acces e menționat în interviu). Stagiile (schimburile de experiență) care puteau fi făcute la alte universități din țară sunt amintite, la rândul lor.

Bine plasată în răspunsul la această întrebare este imaginea cercetătorului și a profesorului Mihai Pop, iar aportul său în ceea ce privește alcătuirea documentației pentru teza de doctorat a interlocutorului (*Folcloristul Enea Hodoș*) este menționat cu reverență.

Următoarea întrebare a interviului vizează perioada 1972–1992, în care Virgiliu Florea a lucrat ca și cercetător la Secția de Folclor a Academiei Române. E narat momentul transferului–concurș, la Sectorul de Etnografie și Folclor, care funcționa în momentul respectiv în cadrul Centrului de Științe Sociale al Academiei de Științe Sociale și Politice a R.S.R., ca urmare a invitației și sprijinului lui Ion Taloș. Timp de douăzeci de ani, interlocutorul colaborează în special cu Ion Taloș și Ion Cuceu la temele colective de cercetare, iar din 1980, la pregătirea pentru tipar a Anuarului Arhivei de Folclor, seria nouă (până la volumul XVII). După înființarea secției de Română-Etnologie, Virgiliu Florea trece din nou la Universitate, fiind lector, conferențiar și mai apoi profesor titular.

Perioada doctoratului, 1970–1974 și respectiv momentul susținerii tezei sunt descrise în răspunsul la întrebarea următoare a interviului. Momentul începerii doctoratului fusese deja menționat în răspunsurile la întrebările precedente, interlocutorul insistând acum asupra faptului că unele capitole ale tezei fuseseră publicate încă înainte de susținere, care a avut loc în 9 noiembrie 1974, din comisie făcând parte, alături de coordonator, Mihai Pop, I.C. Chițimia, Ion Taloș și Viorica Pamfil. Deși extrem de bine primită, teza a fost publicată integral doar în 1995, la o editură clujeană.

La întrebarea despre *colaborarea la cercetările monografice ale zonei Meseș-Plopiș, terenurile și condițiile de investigare, amintirile relevante din acea perioadă*, Virgiliu Florea menționează că a participat între 1971 și 1975 la această cercetare, ce avea ca miză realizarea unei monografii etnografico-folclorice a zonei. Amintește, în egală măsură, că s-a ocupat de obiceiurile legate de naștere și botez, neașteptat de numeroase și de bine conservate și că a investigat și alte specii folclorice în versuri și proză, insistând asupra calităților și disponibilităților interlocutorilor romi pe care i-a întâlnit pe teren. Răspunsul la această întrebare dă seama și de numeroasele probleme pe care le-au întâmpinat cercetătorii în acea perioadă, datorită imposibilității de valorificare a materialelor strânse în timpul campaniilor de teren.

În răspunsul dat la a douăsprezecea întrebare a interviului, cea privind *colaborările la publicațiile de specialitate* – *Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Revista de Etnografie și Folclor, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Steaua, Tribuna*, Virgiliu Florea menționează cadrele în care se putea publica în acea perioadă, numele acelor care i-au deschis drum înspre aceste publicații și, mai ales, schimbarea produsă concomitent cu facilitarea republicării, începând cu anul 1980, a Anuarului (Arhivei) de Folclor – aportul rectorului pe atunci al Universității, profesorul Ion Vlad, fiind unul considerabil.

Experiențele străine, la Universitatea americană din Rochester (1978–1980), la Universitățile din Londra și Cambridge (1980–1982) sunt redată de Virgiliu Florea ca răspuns la întrebarea următoare a interviului. Sunt atent narate experiențele culturale aprofundate, interesante, complexe pe care le-a avut ca și visiting professor de cultură și civilizație românească la University of Rochester, în statul New York (împreună cu Charles Merritt Carlton a susținut un curs de cultură și civilizație românească, în manieră interdisciplinară).

Tot în răspunsul la această întrebare sunt amintite aportul și colaborarea interlocutorului la pregătirea pentru tipar a revistei *Miorița. A Journal of Romanian Studies*, la organizarea celei de-a 5-a ediții a *Romanian Symposium*, dedicată evreilor din Bucovina și participarea la o expoziție de carte românească. La rândul său, e prezentată în răspuns experiența londoneză, la School of Slavonic and East European Studies, unde alături de Dennis J. Deletant susține un curs de istoria folcloristicii românești, alături de cursurile de învățare a limbii române.

Despre felul în care a descoperit marea arhivă Moses Gaster, a valorificat imensul material studiat, despre ce a însemnat cunoașterea aprofundată a operei acestui savant și, de asemenea, despre dificultățile întâmpinate în valorificarea studiilor se vorbește în răspunsul la întrebarea următoare. Virgiliu Florea atrage atenția asupra modului în care a descoperit arhiva Moses Gaster (în Biblioteca Mocatta din incinta University College) și a semnificațiilor valorificării a mii de documente – în șapte volume și câteva zeci de studii și articole, în urma acelei descoperiri. Și cu prilejul acestui interviu, interlocutorul evocă personalitatea lui Moses Gaster, explicând interesul particular al acestuia pentru cultura tradițională românească. Sunt, de asemenea, atent redată de către Virgiliu Florea dificultățile pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului, în efortul de valorificare a materialului din arhivă, dar și felul în care a fost sprijinit în publicarea în țară a *monografiei Gaster*, precum și a volumului de documente referitoare la *Chrestomație română*.

Răspunsul la întrebarea următoare pune în evidență *aportul la marile lucrări colective ale institutului clujean: Corpusul cimiliturilor românești, Dicționarul tezaur al proverbelor (1981–1985), Corpusul de arhivă al prozei populare românești (1986–1990)*, Florea subliniind că, datorită dimensiunilor considerabile ale acestora, ele nu au fost valorificate pe calea tiparului, rămânând la stadiul de corpusuri de arhivă, doar la dispoziția cercetătorilor interesați.

Răspunsul la ultima întrebare a interviului face referire la perioada 1992–2006, la lansarea specializării Etnologie, la viața universitară a perioadei. Contribuția interlocutorului în cadrul acestei specializări a fost una considerabilă, materializată în susținerea unor cursuri precum *Istoria științelor despre cultura populară, Folclor literar, Etnografie, Etnologie și Mitologie populară*, în îndrumarea practicii profesionale

a studenților și coordonarea numeroaselor lucrări de diplomă și a lucrărilor de grad. De asemenea, sunt atent analizate în răspunsul la această întrebare contextul curricular nou, de la începutul anilor 90, favorabil disciplinelor etnologice (a căror diversificare e acceptată și în universitățile din România) și felul în care abandonarea sistemului dublelor specializări a avut consecințe negative asupra interesului tinerilor în aceste discipline.

Acestea sunt doar câteva din ideile prezente în răspunsurile la întrebările formulate în interviul redat integral în acest număr al Anuarului. Sunt, după cum menționez la început, reflecții asupra propriei biografii, a parcursului intelectual al lui Virgiliu Florea, asupra locului ocupat de disciplinele despre cultura tradițională între domeniile socio-umaniste, în mediul academic din România, atât în perioada de dinainte de 1989 cât și după.

De asemenea, sunt în interviu informații prețioase despre organizarea instituțională, circumscrisă diferit în perioade de timp diferite, cu urmări mai mult sau mai puțin favorabile asupra evoluției științelor despre cultura tradițională.